

Turkish Studies

History

Volume 13/8, Spring 2018, p. 115-136

DOI Number: <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13357>

ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

Research Article / Araştırma Makalesi

Article Info/Makale Bilgisi

✍ Received/Geliş: Mart 2018

✓ Accepted/Kabul: Haziran 2018

✍ Referees/Hakemler: Prof. Dr. Davut KILIÇ – Prof. Dr. Mehmet KÖÇER

This article was checked by iThenticate.

BAĞDAT ELÇİLİĞİ 1933 SENELİK RAPORUNA GÖRE IRAK'IN DURUMU VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Gülşah KURT GÜVELOĞLU*

ÖZET

24 Nisan 1920 San Remo Konferansı ile Fransa, Suriye üzerinde mandater sıfatını kazanmıştır. Kral Faysal, Suriye üzerindeki bu durumu kabul etmeyince Fransa Şam'ı işgal etmiş ve Faysal sürgüne gönderilmiştir. İngiltere'ye aradığı fırsatı sunan bu gelişme sonunda Musul Fransa'dan alınmış ve İngiltere'ye verilmiştir. Böylece Musul, Bağdat, Basra şehirlerinden oluşan İngiliz denetimindeki Irak Krallığı ortaya çıkmıştır. İngilizler özellikle Necef bölgesinde isyanlarla karşılaşmışlarsa da 23 Ağustos 1921 tarihinde Mekke emiri olan Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı Irak kralı olarak ilan ettiler. 1922'de Irak ile İngiltere arasında yapılan antlaşma ile manda sistemi kaldırılmıştır. Ülke içindeki milliyetçilerin memnun olmaması nedeniyle İngiltere ile antlaşmalar yapılmış ve 1932'de tam bağımsızlık gerçekleşerek Irak hükümeti kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun Musul, Bağdat, Basra Vilayetleri üzerinde şekillenen ve yeni kurulmuş bir hükümet olan Irak hükümetinin siyasi durumu, yönetimi, anayasası ve dış siyaseti ile ilgili bilgiler içeren Bağdat Elçiliği 1933 senelik raporu, 61 sayfa olup Bağdat Elçisi Tahir Lütfü (Tokay) Bey tarafından kaleme alınarak Hariciye vekaletine sunulmuştur. Türk hariciyesinin Irak gelişmelerine bakışını ve Türk-İrak ilişkilerini ihtiva etmesi bakımından önemli bir belgedir. Irak kurulduğu günden itibaren sorunlarla uğraşan bir ülke olmuştur. 1932 Irak tarihinde dönüm noktasıdır ancak bu tarihten sonrası Irak için var olma mücadelesidir. Ülkede özellikle Kral Faysal'ın ölümü sonrasında İngiltere yanlıları ve karşıtları olmak üzere genel anlamda iki kutbun olduğu görülmektedir ve bu iki kutup neredeyse 1960'lara kadar birbirleriyle daima çatışmıştır. Askeri darbeler, kabine bunalımları, suikastler, kazalarla dolu yaklaşık 30 yıllık süreç adeta bugünkü Irak'ın habercisi gibidir. Bu kritik dönüm noktasında Türk hariciyesinin Irak hakkında verdiği bilgiler günümüz gelişmelerini anlamamızda katkılar sağlayabilir. Çalışmanın amacı budur.

* Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, El-mek: gulsahkurtguveloglu@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Irak, Türkiye, Bağdat, Bağdat Elçiliği, Tahir Lütfü Tokay.

**SITUATION IN IRAQ AND IRAQ-TURKEY RELATIONS
ACCORDING TO 1933 ANNUAL REPORT OF BAGHDAD
EMBASSY**

ABSTRACT

24 April 1920, with San Remo Conference, France won the mandate of Syria. When King Faisal did not accept this situation on Syria, France invaded Damascus and Faisal was sent to exile. At the end of this development, which offered an opportunity for England, Mosul was taken from France and given to England. Thus the Kingdom of Iraq under the British control of Mosul, Baghdad and Basra has emerged. The British, especially when they encountered rebellions in the Necef region, declared Faisal, the son of Sharif Hussein, the commander of Mecca on August 23, 1921, as Iraqi king. The treaty between Iraq and Britain in 1922 abolished the mandate. Due to the dissatisfaction of the nationalists in the country, treaties were signed with the United Kingdom, and in 1932 full independence was achieved and the Iraqi government was established. The 1933 annual report of the Embassy of Baghdad, containing information on the political situation, administration, constitution and foreign policy of the Iraqi government, shaped by the Ottoman Empire's Mosul, Baghdad, Basra Provinces and a newly established government, is 61 pages and is maintained by Baghdad Lieutenant Mr. Tahir Lütfü (Tokay) and presented to the Ministry of Foreign Affairs. It is an important document in terms of the view of Turkish Ministry of Foreign Affairs on Iraqi development and the Turkish-Iraqi relations. Since the day Iraq was established, it has become a country dealing with many problems. It is a turning point in the history of Iraq in 1932, but after this year, it is the struggle for existence of Iraq. In the country, especially after the death of King Faisal, it is seen that there are two sides in general, including the sympathizers of Britain and their opponents, and these two sides have always conflicted with each other until almost 1960s. Military coups, cabinet crises, assassinations, accidents almost 30-year period is almost like the reporter of today's Iraq. At this critical turning point, the information provided by ministry of foreign affairs of Turkey on Iraq can provide a contribution to understanding of today's developments.

STRUCTURED ABSTRACT

The State of Iraq was founded in the Ottoman provinces of Mosul, Baghdad and Basra. At the end of the World War I, the United Kingdom had occupied the region after the Ottomans lost on the Iraq, and Sinai and Palestine Campaigns. The United Kingdom occupied Mosul on November 6, 1918, following the Armistice of Mudros. As a result of the San Remo Conference on April 24, 1920 and the Sykes-Picot Agreement between the United Kingdom and France, the French Mandate for Syria

began. When King Faisal did not accept this situation in Syria, France invaded Damascus, and Faisal was sent into exile. As a result of this development, which gave the UK the opportunity that they were looking for, Mosul was taken from France and given to the UK; therefore, the Kingdom of Iraq came into existence under the control of the British, consisting of the cities of Mosul, Baghdad and Basra. Faisal, who was the Sharif of Mecca Hussein Bin Ali's son, was crowned as the King of Iraq on August 23, 1921. The mandate was abolished as a result of the treaty between Iraq and the United Kingdom in 1922, taking a step towards full sovereignty. Lastly, the country became fully independent in 1932 and became a member state of the League of Nations with the treaty on June 30, 1930. The Embassy of Baghdad's annual report of 1933, which was written by the Baghdad Ambassador Tahir Lütfü Tokay and sent to the Department of Foreign Affairs, was very significant as it embodied the views of the Turkish Department of Foreign Affairs on the developments in Iraq as well as the Turkish-Iraqi relationship. The report primarily covered the developments regarding the British mandate being abolished in Iraq. It pointed out the ethnic conditions of the Iraqi population. According to the report, the Iraqi people consisted of four different ethnicities: Arabs, Kurds, Turks and Persians. 79% of the population was Arab, 16% was Kurdish, 2.25% Turkish and 2.75% Persian. The report especially addressed the situation of the Nuri Pasha al-Said Cabinet. The UK-Iraq treaty that was signed by him was widely criticized by the opposition, claiming that it put the country under the patronage of the British. Another issue that was addressed in the report was the visit of the former Hidiv Abbas Hilmi Pasha. Even though the British wanted to lay obstacles on this visit, which happened in the winter of 1932, in order not to make King Fuad and King Ibn Saud suspicious; they later let him go through Palestine and Eastern Jordan provided that he did not stop by Amman. Another issue on the report was the Shia-Jafari issue. Even though the influence and the reputation of the Shia clerics was weakened in Iran with the Shah Mohammad Reza Pahlavi reforms, the influence of the Iraqi Shia clergy was still powerful. As a matter of fact, some of the Shia clerics who were not able to make it in Iran were migrating to Iraq. According to the report, Iraq was a greater Shia hub than Iran in 1933. The Shia population was almost the half of the Muslim population in the country. The report was also informative about King Faisal's visit to London as well as the Baghdad-Haifa Railway. King Faisal was invited to London by King George V in the previous summer. This invite was a proud moment for King Faisal since it meant being accepted by a ruler of a great European power with equal rights and protocol; therefore, it created a huge impact in Arabic regions such as Syria, Palestine and Eastern Jordan. Another topic in the report was the Assyrian issue. It was predicted that there were 86,000 Assyrians in Iraq; 4,000 of which settled a long time ago whereas 3,500 were Iraqi and Caucasian. The Assyrians wanted to settle in the highlands. A rebellion broke out in the summer of 1932, disturbing the British. As a result, the British dispatched some of their forces to Iraq from Egypt. The demands of the Assyrians were not accepted by the League of Nations; however, they were given settlement in the north under foreign supervision on behalf of Iraqi government as well as the legal rights that other Christian minorities had. The Assyrians were not satisfied. The nationalist Iraq government suppressed the Assyrian rebellion by strengthening their weak government forces with the help of the volunteers from Kurdish tribes.

King Faisal, who was on his way to Switzerland from London, returned to Baghdad as soon as possible. Finding himself in a jam due to this incident, the King exhausted himself to come up with a solution and fell ill while doing so. The Ambassador Tahir Lütfi Tokay attributes his death to this incident.

Taking a look at the relationship with Turkey and other countries, the report showed that there were certain pending issues between Turkey and Iraq even though the general relationship was friendly. Some of these pending issues were Iran's reluctance to recognize the border treaty between Turkey and Iraq, their claim on some land, the oil wells that were run by the Anglo-Persian Oil Company (British company) in Iraq, and the control over Shatt al-Arab.

The report also included the budget and the economic condition of Iraq. There were three large oil companies in Iraq; Iraq Petroleum, British Oil Development and Hanekin Neft, which acted as a branch of the Anglo-Persian Oil Company. Even though Iraq was a country with oil reserves, the oil prices were higher than Turkey and Syria. Information on Iraq's budget was also included in the report. According to the report, the highest expenses in the budget were the military and police/gendarmerie expenses. The report also addressed the financial and commercial situation of Iraq. Affected by the Great Depression of 1929, Iraq was an agricultural economy. However, the producers were mostly under Jewish supervision. The commercial conditions were tainted and importation was completely unconstrained. The imported products were mostly cotton, processed minerals, sugar, wood, oil, cars, silk, machinery, clothing, tea, certain tools, construction material, paper sheets and soap. The exported products, on the other hand, were date, processed minerals, cars, raw wool, fresh and dried leather, livestock, cotton fabric, sugar, licorice, intestines, fava beans and grains, silk fabric, carpets and prayer rugs.

Iran's aims regarding Iraq were also addressed by the report. Iraq was a geographically important transit area for Iran. Iran's imports and exports were mostly carried out through Silk Road; there was a competition between the mandatory governments in Syria and Palestine to attract the Iran transit towards their own harbors. The Baghdad Ambassador Tahir Lütfi Tokay also mentioned the commercial relationship between Turkey and Iraq on his report. According to him, the Iranian transit was also an important issue for Turkey and they needed to hurry up and finish the highway from Trabzon to the Iranian border. The most important export product from Iraq to Turkey was livestock. Also, there was a big surge in Japanese products regarding the imports to Iraq. Lastly, the report addressed the issues regarding the military, education and transportation in Iraq. Iraq's army consisted of mercenaries and 22% of the general budget was allocated to defense. That's why the government implemented the law on compulsory military service. Since Iraq was a newly-founded country, education was considered very important and 8% of the budget was allocated to education. A report on educational reforms was prepared by Monroe, an American expert who was also the Headmaster of Robert College in Istanbul. According to this report, even though the principles of Arab nationalism were demanded to be implemented, the Shia-Sunni issues had to be resolved first in general religious education. Another topic was

the issue of language. There were many obstacles in the way of establishing a common language in the country. In addition to the French and American schools, Iran had four primary schools there. Even though the British did not have a school, it was indicated in the report that some Iraqi dignitaries were sending their children to Victoria College in Alexandria. Some important problems were also arising because there were Medrese (theological schools) belonging to different sects and the people lived with their own tribes. According to the report, the rate of literacy in Iraq was only around 5%. Students were being sent abroad in order to increase this rate. They were mostly being sent to Anglo-Saxon countries such as the United Kingdom and the United States. Even the students who were being sent to Arabic states such as Beirut received education in the American schools there. According to the report, the women's place in the Iraqi social life was quite low. Iraqi women internalized this status and did not yet begin to feel the need to get rid of it. Lastly, the report referred to the conditions of the land, air and water transportation in the country.

Including many developments from the foundation of Iraq to the year 1933, this report shows that Turkish Department of Foreign Affairs was closely following the Middle East. The foundation conditions of Iraq were revealed in the report. It indicated that even though the British mandate was abolished in Iraq and the country gained its independence, the UK's interest in Iraq did not diminish and its influence still continued in a different aspect. It was seen that Iraq had complicated ethnic and religious issues, which were there since its foundation and most of which kept on going even until today. Whereas the report addressed the different ethnicities living in Iraq, it did not reveal any information about the Turkmens. On the other hand, another important point on the report was that the British provoked these ethnicities and used them against each other every once in a while, just like they did with the Assyrians. On the 10th anniversary of its foundation, the Republic of Turkey did not remain insensitive to the external developments and what was going on in the neighboring countries.

Keywords: Iraq, Turkey, Baghdad, Embassy of Baghdad, Mr. Tahir Lutfu Tokay.

Giriş

Irak devleti, Osmanlı'nın Musul, Bağdat ve Basra eyaletleri üzerinde kurulmuş bir devlettir. Birinci dünya savaşı sonunda Osmanlı'nın Irak ve Sina-Filistin Cephesinde yenilmesiyle İngiltere bu bölgeyi işgal etmişti. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra 7 Kasım 1918'de İngiltere ve Fransa'nın ortak bildirisine göre Türk idaresinde yaşayan Arapların bağımsız milli hükümetler kurmalarına izin verilecekti. (Umar, 2010:446) İngiltere 6 Kasım 1918'de Musul'u işgal etti. Böylece İngiltere, savaş sonundaki karışık durumdan yararlanarak Osmanlı topraklarında kendi planladığı şekilde yeni bir oluşumu hazırlamıştı. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra bu mesele yeni kurulan devletin de üzerinde önemle durduğu, Lozan görüşmelerinde Türk tarafını zorlayan ve Türk-İngiliz ikili görüşmeleriyle çözüme ulaşan ancak sonuç itibarıyla aleyhte sonuçlanan bir mesele olarak kalmıştı. Savaştan sonra Osmanlı bölgeden çekildiği için Irak tamamen İngiltere'nin işgaline uğradı ve İngilizlerin Irak'ta kurdukları askeri yönetim 1920'ye kadar sürdü. (Yeşilbursa, 2009:1317) Bilindiği üzere 24 Nisan 1920 San Remo Konferansı ile İngiltere-Fransa arasındaki Sykes-Picot antlaşması resmîyet kazanmış ve Fransa Suriye üzerinde mandater sıfatını kazanmıştır. Kral Faysal,

Suriye üzerindeki bu durumu kabul etmeyince Fransa Şam'ı işgal etmiş ve Faysal sürgüne gönderilmiştir. İngiltere'ye aradığı fırsatı sunan bu gelişme sonunda Musul Fransa'dan alınmış ve İngiltere'ye verilmiştir ve böylece Musul, Bağdat, Basra şehirlerinden oluşan İngiliz denetimindeki Irak Krallığı ortaya çıkmıştır. (Balkaya, 2015:570) İngilizler özellikle Necef bölgesinde isyanlarla karşılaşmışlarsa da 23 Ağustos 1921 tarihinde Mekke emiri olan Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı¹ Irak kralı olarak ilan ettiler. (Yeşilbursa, 2009:1319) 1922'de Irak ile İngiltere arasında yapılan antlaşma ile manda sistemi kaldırılmış ve tam bağımsızlık için adım atılmıştı. Ülke içindeki milliyetçilerin memnun olmaması nedeniyle 1926 ve 1927'de yeni antlaşmalar yapılmış ve son olarak 30 Haziran 1930 antlaşması ile 1932'de tam bağımsızlık² ve Milletler Cemiyetine üyelik gerçekleşmiştir. (Yeşilbursa, 2009:1320; Armaoğlu, 2012:255; Gönlübol-Sar, 1996:91)

Bağdat Elçiliği 1933 Senelik Raporunda Irak'taki Siyasi Gelişmeler, İç Meseleler ve Türkiye ile İlişkiler

Bağdat Elçisi Tahir Lütfü (Tokay) Bey³ tarafından kaleme alınarak Hariciye vekaletine gönderilen Bağdat Elçiliği 1933 senelik raporu, Türk hariciyesinin Irak gelişmelerine bakışını ve Türk-İrak ilişkilerini ihtiva etmesi bakımından önemlidir. Belgede öncelikle Irak'ın İngiliz manda yönetiminden çıkması ile ilgili gelişmeler ele alınmıştır. İngiliz mandası altında bulunurken 1932 senesinde Milletler Cemiyeti kararıyla "müstakil" hale gelen Irak üzerinde, yapılan ittifak antlaşması ile "mandater" sıfatı kalkmış olsa da, "müttefik ve hami" sıfatıyla İngiltere'nin tesir ve nüfuzunun devam edeceği ifade edilmektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:1) Bu durum İngiltere için "yüksek komiserlik" makamının "büyük elçiliğe" dönüştürülmesi şeklinde aynı içeriğe sahip olmakla birlikte, onu Milletler Cemiyeti nezdinde Irak ile ilgili açıklama yapmak ve hesap vermek zorunluluğundan kurtaran bir "kolaylık" olarak değerlendirilmektedir. Irak meşruti bir krallıktır ve önce Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal tahta çıkmış; onun ölümünden sonra ise büyük oğlu Gazi kral olmuştur. Ayan ve mebusan meclislerinden oluşan parlamentoda ayan azaları 20'yi geçmemek üzere Kral tarafından 8 yıl süreyle seçilirken, mebusan meclisi için 20 bin erkek nüfusa 1 olmak üzere iki dereceli seçim ile halk tarafından 4 yıllığına mebus seçimi yapılmaktadır. Resmi din İslam ve dil Arapça'dır. Ancak yerel diller kanunu adıyla çıkarılan bir kanun ile Türk ve Kürt dillerinin resmi dil olarak kullanımı için bölgeler ayrıldığından bu bölgelerdeki okullarda resmi dil gibi öğretilmektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:2) Bu yeni kurulan devletin nüfusu 3 milyon civarındadır; bunun 2 milyon 760 bini Müslüman, 80 bini Yahudi, 80 bini Hristiyan, 42 bini Yezidi ve Saibi gibi diğer dinlerden oluşmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:3; Yeşilbursa, 2009:1331)

Rapor Irak nüfusunun etnik durumuna dikkat çekmektedir. Buna göre, Irak halkı dört unsurdan oluşur: Arap, Kürt, Türk ve Fars. Genel nüfusun %79'u Arap, %16'sı Kürt, %2.25'i Türk, %2.75'i Fars'tır. Araplar ülkenin orta ve güneyi ile, Kürt unsuru kuzeyde, Türk unsuru ise ikisinin arasında ve Fars unsuru ise Bağdat'ın Kazimiye mahallesi ve Necef ve Kerbela gibi Şii merkezlerinde meskundurlar. Arap ve Kürtlerin büyük kısmı "aşiret"ler halinde yaşamaktadır. İdari teşkilat olarak livalara ayrılan Irak'ta 14 liva, 40 kaza ve 139 nahiyeye bulunmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:4; Yeşilbursa, 2009:1332)

¹ Kral I. Faysal (1883-1933) ya da Faysal bin Ali el Haşimi, 1920 yılındaki kısa süren Suriye Arap krallığının lideri ve 1921-1933 yılları arasında Irak kralı. Kral I. Faysal ile ilgili detaylı çalışma için bkz. Allawi, 2016.

² Irak topraklarında yeni bir devletin kurulması ile ilgili detaylı çalışmalar bulunmaktadır. Bkz. Bayraktar, 2015; Yazıcı, 2015; Yalçın, 1998; Akşin, 1991; Kodal, 2007; Kürkçüoğlu, 2010; Arı, 2015; Kahraman, 2008.

³ Tahir Lütfü Tokay, 23 Ekim 1929'da Irak'a büyükelçi olarak gönderilmiştir. Yaklaşık 10 yıl boyunca Bağdat'da görevini sürdüren Tokay, Türkiye'nin Irak'taki ilk elçisidir. 1936'da yaş haddi nedeniyle emekli olması gerekirken görev süresi uzatılmıştır. 1 Eylül 1939'da emekliye ayrılmıştır. 1870'de Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğan Tokay, 26 Ağustos 1942'de 72 yaşında vefat etmiştir. Arnavutluk'ta Tiran elçiliği görevinde de bulunan Tokay'ın faaliyetleri için bkz. Şimşir, 1996:357-371; BCA, No:30.18.1.2-67.66.16, 1936; Bağdat elçiliğine Tokay'dan sonra Cevat Üstün atanmıştır. BCA, No:30.18.1.2-88.86.2, 1939; Bağdat'ta 1925'ten beri Başşehbenderlik bulunmaktaydı. BCA, No:30.11.1-13.17.2, 1925.

Rapor Irak'ın iç durumuyla ilgili son derece önemli bilgiler içermektedir. Irak'ın adli yapısı, siyasi durumu, ekonomisi, sosyo-kültürel durumu ile ilgili bilgi ve yorumlara yer verilmektedir. Irak'ın adli teşkilatı biraz fark ile Osmanlı'nın aynıdır. Mahkemeler “nizami” ve “şeri” olmak üzere iki kısımdır. Yabancıların durumları özel bir kanun ile düzenlenmekle birlikte mahkemelerde yerli veya yabancı ayrımı yoktur ancak bazı şahsi durumlarda farklı uygulamalar olabilmekte ancak bunlar kapitülasyon manasında uygulamalar değildir. Sünniler ve Şii olan Caferiler için iki çeşit şeri mahkeme vardır. Temyiz mahkemeleri de mevcut olup Irak'ta 1933 itibarıyla 6 İngiliz hakim bulunmakta ve bunlar, bidayet, istinaf, temyiz mahkemelerinde “Irak hakimi” sıfatıyla görevlerini icra etmektedirler. Irak'ın Ankara, Tahran ve Londra'da orta elçilikleri, Cidde'de maslahatgüzarlığı ve Kahire ile Beyrut'ta Başkonsolosluk ve Kirmanşah ile Muhammerek Konsoloslukları vardır. Rapor bu bilgilerden sonra sırasıyla şu konulara değinmektedir: Kabine değişiklikleri, sabık hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın ziyareti, Şii Hareketi, Kral Faysal'ın Londra ziyareti, Asuri İsyanı, Kral Faysal'ın Vefatı, Emir Gazi'nin kral olması ve yeni durum. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:5)

Raporda öncelikle Nuri Sait Paşa⁴ kabinesinin üç yıldır iktidarda ve hem İngilizlerin hem de Kral Faysal'ın güvenine sahip olduğu ve parlamentoda çoğunluğu teşkil ettiği; ancak Nuri Sait Paşa kabinesine muhalefetin artmakta olduğu vurgulanmıştır. Özellikle basın üzerinden yapılan şiddetli muhalefetin en çok işlediği konu İngiltere-İrak antlaşmasıdır. Bu antlaşmayı muhalifler ülkeyi İngiliz himayesine sokmak olarak değerlendirmekte ve Nuri Sait Paşa'yı eleştirmektedirler. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:5; Yeşilbursa, 2009:1320) Basının yaptığı bu propaganda kamuoyunu hükümet aleyhine çevirmekte oldukça etkili olmaktadır. Kral bu durumu sezinlemiş ve muhalifleri kabineye davet etmiş ancak olumlu yanıt görmemiştir. Kral Nuri paşayı feda edememekle birlikte yeni bir kabine teşkiline mecbur kalmıştır. Bu kabineyi kurma görevi sabık Ankara sefiri Naci Şevket Bey'e verilmiştir. O da, Nuri Sait Paşa yanlılarını kabine dışında bırakıp Faysal'a sadık bir meclis oluşturmuş; böylece Nuri Sait Paşa sahneden çekilirken muhalifler de iktidara gelememişlerdir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:5) Bağdat elçisi Tahir Lütfü Bey'e göre yeni kurulan kabine “temiz ve tarafsız simalardan oluştuğu için siyasi hasımlarının hücum ve saldırılarına karşı metin olmaya alışmamış pişkin politikacılar olmadıklarından” muhalefete karşı koyamayıp istifa etmiştir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:7) Bu zor duruma Kral Faysal Nuri Paşa ile muhalifleri uzlaştırmakta çare bulmuştur. Yasin Paşa Haşimi'nin⁵ “Ahaülvatani” partisi erkanından oluşan kabineye Nuri paşa ve Rüstem Haydar beyler katılmıştır. Rapora göre bu iki zıt görüşün bir arada çalışmasına imkan yoktur. Yasin Paşa fırkasından Reşit Ali Bey kabine başkanı olmuş ve Nuri paşa kabineden tamamen silinmiş bir sima olarak kalmıştır. Bu kabine Asuri isyanında olumlu işler görmekle birlikte Nuri paşa yine kendi partisinin fikirlerinde ısrar etmiş ve İngiltere yanlısı çizgisini korumuştur. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:10) Kral Faysal öldüğünde iş başında olan ve yerine oğlu Gazi'yi⁶ tahta çıkaran kabine budur. 1933'de Kral Faysal'ın ölümü ile Irak'ın yönetim kadrosu İngiltere yanlısı olanlar (General Nuri Said Paşa, General Cafer Askari ve Cemil Madfai) ve İngiltere karşıtı olanlar (Yasin Haşimi, Hikmet Süleyman (Türkiye yanlısı ve Mahmut Şevket Paşa'nın kardeşi), Raşid Ali Geylani ve Kamil Çadırcı) şeklinde iki gruba bölünmüştü. İkinci grup 1930'da Kardeşlik Partisini kurmuş, İngiltere-İrak antlaşmasına karşı çıkmış ve 1933-1936 arasında Irak politikasında etkili olmuştur. (Yeşilbursa, 2009:1321-1322) Nitekim Türkiye'nin de katıldığı Sadabat Paktı⁷ 1936'da kurulan Türkiye yanlısı General Bekir Sıtkı ve Hikmet Süleyman

⁴ Nuri Sait Paşa (1888-1958), 1909'da Osmanlı ordusuna katılmış, Irak'ın siyasi yaşamında uzun yıllar etkili olmuş subay ve devlet adamı.

⁵ Yasin Haşimi (1883-1937) Irak tarihinde önemli roller üstlenmiş devlet adamı ve subay. 1937'de Şam'da vefat etmiştir. Vefatından dört gün önce, Suriye'deki mandater devlet Fransa, İskenderun sancağı meselesini milletler cemiyetinin kararıyla çözülmesini kabul edeceğini açıklamıştır. Şam'da Haşimi için cenaze töreni düzenlendiği gün, cenazeyi de işin içine katan Arap milliyetçileri bu kararı protesto etmişlerdir. Bkz. Wien, 2011:275.

⁶ Gazi, Kral I.Gazi ünvanıyla tahta çıkmış ve amcası Melik Ali'nin kızı Emire Aliye ile evlenmiştir.

⁷ 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında gerçekleşen pakt. Tahran'da Sadabat sarayında 5 yıllığına imza edilmiştir. Taraflar, aralarındaki dostluğu sürdürmeyi, MC ve Kellog Paktı'na bağlı kalmayı, içişlerine

başbakanlığındaki kabine dönemine rastlamaktadır. (Armaoğlu, 2012:427-428) General Bekir Sıtkı'nın 11 Ağustos 1937'de bir suikastle öldürülmesi, Kral Gazi'nin 4 Nisan 1939'da şüpheli bir araba kazasında ölmesi gibi gelişmeler Irak'ın Türkiye ile ilişkilerinde bir kopukluk devresine neden olacaktır. (Yeşilbursa, 2009:1322; Kaştan, 2008:313-326)

Reşit Ali bey kabinesi daha sonra istifa etmiş ve yerine meclis başkanı Cemil bey idareyi ele almıştır. Her ne kadar Nuri paşanın eski arkadaşlarından ise de faal partizanlardan ve hırslı politikacılardan değildir. Krala ve hanedana derin bir sadakati vardır. Bu yeni kabineye Nuri Paşa, Rüstem Haydar bey ve Naci Şevket beyler katılmıştır. Bu kabinede Nuri Sait Paşa'nın etkin olacağı düşünülmektedir. Elçiye göre, kral henüz "genç ve tecrübesiz" olduğundan bu kabinenin ve genel olarak Irak'ın geleceğini berrak olarak görmek henüz imkansızdır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:11)

Raporda değinilen bir başka konu sabık hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın⁸ ziyaretidir. 1932 kışında gerçekleşen bu ziyaret ile ilgili önceleri İngilizler Kral Fuat ve Kral İbn-us Suud'u⁹ kuşkulandırmamak ve incitmemek için zorluk çıkarmak istemişlerse de sonradan Amman'a uğramamak şartıyla Filistin ve Şarki Ürdün arazisinden geçmesine izin vermiştir. Kral Fuat, sabık hidivin Mısır tahtında gözü olduğu ve Suriye tahtını da isteyebileceği için onun Mısır ve Suriye civarında dolaşmasından şüphe etmiştir. (BCA, NO:30.10-259.742.10,1933:11; BCA, No:30.10-259.741.30, 1933:2-3) Belgeye göre, Abbas Hilmi Paşa sahra seyahati için Fransa fabrikalarında ürettirmiş olduğu büyük bir otomobil ile gezmekte ve bölge halkı üzerinde adeta bir hükümdar etkisi bırakmaktadır. Yanında Watson Paşa¹⁰ adında bir İngiliz, iki katip ve birkaç hizmetçisi de bulunmaktadır. Aslında Kral Faysal'dan bir davet gelmemiş olmasına rağmen Abbas Hilmi Paşa onu bir emrivaki içinde bırakmıştır. Bağdat'ta kralın özel misafiri gibi kabul edilmiş; İngiliz büyükelçiliği ve bizim elçiliğimizde kendisine özel mahiyette bir ziyafet verilmiştir. Kendisi bu süre içinde Sünni ve Şiilere ait makamları da ziyaret etmiş; ayrıca bölgedeki petrol kuyularını da yerinde incelemiştir. Türkiye tabiiyetinde Türk pasaportuyla dolaşan Paşa'nın bu ziyaretinde hiçbir siyasi konuya girilmemiş ve Paşa, Nusaybin üzerinden İstanbul'a dönmüştür. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:11-12; BCA, No:30.10-259.741.33, 1933:1-2) Abbas Hilmi Paşa, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine girmek için Cumhuriyet halk fırkasına dokuz yüz bin lira teberru etmiştir. (Soyak, 2006:650) Tahir Lütfi Bey'in hariciye vekaletine gönderdiği bir başka yazıdan bu ziyaret sırasında onun yakını ve katipliğini yapmış olan Arif Paşa'nın da Hidiv ile görüşmelere katıldığı anlaşılmaktadır. Arif Paşa'nın, daha önceleri Şerif Hüseyin'in İstanbul'daki çocuklarının müebbisi olarak çalıştığı, bir süre önce sabık hidivin Türkiye'de açmış olduğu bankada önemli bir mevkii işgal ettiği de verilen bilgiler arasındadır. (BCA, No:30.10-266.796.13, 1933:2)

Raporun üzerinde durduğu bir diğer konu Şiilik-Caferilik¹¹ meselesidir. Bu mesele Irak'ın en eski sorunlarından ve İngilizler Sünni-Şii çatışmasını kendilerine uygun görmüşler ve Sünni

karışmamayı, ortak sınırlarına saygı göstermeyi, ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine danışmayı ve her hangi bir saldırı hareketine girişmemeyi ve saldırı amacına yönelik siyasi kombinasyonlara katılmamayı taahhüt etmişlerdir. Bkz. Erdal, 2012:93-104; Turan, 2011:1749-1767.

⁸ II.Abbas Hilmi Paşa (1874-1944), Mısır'daki son Osmanlı hidividir. Hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c01/c010038.pdf>, 14.02.2018.

⁹ Bağdat Elçiliği görevine başlaması münasebetiyle Kral Faysal tarafından verilen davette Tahir Lütfi Tokay, Kral'ın İbn-us Suud hakkında, "onun siyasetinin din ve iman üzerine kurulu olduğunu, kendi imanında olmayanların malı ve hayatı helal olduğu zannedildiğini ve iptidai esaslara dayanan siyasetten ciddi sonuçlar elde edilemeyeceğini" söylediğini iletmektedir. Bu görüşmeden Kral Faysal ile İbn-us Suud çekişmesi açıkça anlaşılmaktadır. Blz. BCA, No:30.10-258.738.18, 1930:1-2.

¹⁰ Belgede Watson Paşa olarak ifade edilen kişi, muhtemelen Charles R. Watson (1871-1948)'dur. Babası Amerika'ya göç eden İskoç asıllı bir İngiliz olan Watson, Mısır'daki Kahire Amerikan Üniversitesi'nin ilk başkanıdır. 1919-1945 arasında başkanlık yapmış; aynı zamanda Ortadoğu'ya yönelik Amerikan Protestan misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. Bkz. Murphy, 1987:2-5; Sharkey, 2008:151-153.

¹¹ Şiilerin büyük çoğunluğunun mensup olduğu fihhi mezhep, İran'ın resmi mezhebi. Ayrıntılar için bkz. Onat, 1996:9.

şeriat mahkemelerine karşılık Caferi şeriye mahkemeleri kurmuşlardır. Rapora göre İngilizler, Şiiilerin mezhep taassubu taşkınlıklar yapmalarına müsaade etmektedirler. İran'da Şah Rıza Pehlevi ıslahatlarında Şii din adamlarının nüfuz ve itibarları kırılmış ancak Irak Şii ulemasının nüfuzları halen devam etmektedir. Hatta İran'da tutunamayan bazı ulema Irak'a gelmektedir. Rapora göre, 1933 yılında Irak, İran'dan daha fazla bir Şii merkezidir. Şiiiler ülkede Müslüman nüfusun yarısına yakını oluşturmuştur. "Şii mezhebi, namaz ve oruç gibi dini farzlarda büyük kolaylıklar ve muta denilen muvakkat nikaha izin verdiğiinden Sünni çevrelerde ve Arap aşiretler arasında çabucak taraf bulmaktadır" yorumu yapılmakta ve Sünniliğin, büyük şehirlerde yaşayan Müslümanlar ile kuzeydeki Kürt aşiretlerinde kaldığı belirtilmektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:13) İngiltere'nin Irak'ı işgali sırasında Nəcəf'te bulunan Şii din adamlarının bazıları İngiltere'ye destek olurken bazıları ise İngiltere yönetimine şiddetle karşı çıkmıştır. Şiiilerin birlikte hareket edememeleri hem yönetimden dışlanmalarına hem de İngilizlerin hedefi haline gelmelerine neden olmuştur. (Bezirgan, 2012:10,13-14) Rapora göre, devletin resmi dini İslam olmakla birlikte mezheple ilgili herhangi bir kayıt yoktur ancak Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek halinde Sünni mezhebi devletin resmi mezhebiymiş gibi addedilmektedir. Bu nedenle Caferi mezhebi sanki hükümete karşı bir konumda kalmaktadır. Tahir Lütfü bey bu konuda "Kral Faysal, nüfusun yarısını oluşturan bu kesime karşı oldukça iltifatkardı ve kendisini Şiiilere gizlice Caferi göstermek ister; bu nedenle kendi şeceresinin İmamı Ali'ye dayandığını Şiiilere karşı iddia ederdi" demektedir. Osmanlı döneminde Şiiiler, Sünnilik aleyhtarı ve İran taraftarı addedildiklerinden hükümetten daima uzaklaştırıldıklarından, ülkenin geleceğine katılmaktan ve hatta okullarında eğitim görmekten mahrum ve fikri seviye olarak Sünnilerden geri kalmışlardır. Hükümette iş bulamayanlar ticaret ve sanata kendilerini vermişler ve bu alanlarda gelişmişlerdir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:14) Tüm bu olumsuz etkilere rağmen Şiiiler Irak'ta sadece kendi mezheplerine dayalı bir devlet kurma amacına yönelik ayrılıkçı hareketlere girişmemişler ve Irak ile bağlarını koparmamışlardır. (Bezirgan, 2012:15) Kral Faysal devletin Sünnileşmesi için çabalarken bir yandan da rejimin Araplaşması için uğraş vermiş ve özellikle eğitim alanında Pan-Arabist bir eğitim modeli oluşturmuştur. Bu yüzden Irak tabanlı vatanseverlik ve Irak kimliği şekillenmemiş ve Şiiiler ile Kürtler devlete entegre edilememiştir. Nitekim Irak ordusunun üst düzey subay kadrosunu da aynı anlayışla Sünni Araplardan oluşturmuştur. (Şahin-Şahin-Yüce, 2014:127) Rapora göre Şiiilerin Sünnilere nazaran cemaatlerini daha iyi organize ettikleri ve giderek aydın-okumuş kesimin oranının arttığı belirtilmektedir. Yine raporda yer aldığı şekliyle, askeri mecburi hizmetten vazgeçilmesi fikrinin Caferi tehdidinden ileri geldiği ifade edilmektedir. Raporda, geçen sene Sünni yazarlardan birinin Araplık ve Irak tarihi hakkında yazdığı bir risalede Şiiilerin hoşuna gitmeyecek şeyler olduğu; Şiiilerin ayaklandığı ve Bağdat çarşısının kapanarak olayların kontrolden çıktığı belirtilmektedir. Yazar mahkemeye sevk edilip tutuklanmış; bu olaya karşılık Şiiiler de Sünniler aleyhine bir kitap yayınlamışlar ancak Sünni halk ve hükümet buna karşı harekete geçmeye cesaret edememişlerdir. Bu durum hükümetin Şiiilere karşı durumunu göstermesi bakımından önemlidir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:15) Elçi, Şii aydınların Türklere ve bilhassa yeni Türkiye'ye karşı teveccüh ve takdirlerinin daima gözlemlendiğini; en koyu mutaassıplarda bile husumet ve aleyhtarlık görülmediğini yazmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:16)

Rapor, kral Faysal'ın Londra ziyareti ve Bağdat-Hayfa demiryolu hattı ile ilgili de bilgi vermektedir. 5 Haziran 1933 tarihinde bu ziyaret için yola çıkan Kral Faysal, yerine oğlunu naip olarak bırakmıştır. Ziyaret için kralla birlikte giden Yasin Paşa Haşimi, Rüstem Haydar Bey, Tahsin Kadri Bey ve seryaver Şakir bey, pasaportlarını Türkiye için vize ettirmişlerdir. Bağdat elçiliği bunu, Londra dönüşünde Kral'ın ve erkanının Türkiye'ye uğrama ihtimallerine bağlamaktadır. (BCA, No:30.10-259.741.40, 1933:1) Kral Faysal İngiltere kralı V.George tarafından geçen yaz Londra'ya davet edilmiştir. Büyük bir Avrupa devleti hükümdarı tarafından eşit hukuk ve teşrifat ile kabul edilmiş olan ve Kral Faysal'ın büyük bir gurur ve iftihar duyduğu bu gezi Suriye, Filistin, Doğu Ürdün gibi Arap çevrelerinde de önemli etkiler yapmıştır. Faysal, bağımsızlığını kazanmış ve

milletler cemiyetine üye olmuş bir Arap devleti hükümdarı sıfatıyla İngiltere kralı ile görüşmekten Araplar ve kendi adına bir takım çıkarlar elde edeceği ümidine kapılmıştı. Rapora göre Kral Faysal Arap dünyasında kendisini Arapların tüm dertlerine deva olacak gibi tanıtmaya gayret etmiş; Arap alemi de dertlerine deva olacak bu “mesihe” iman ederek, Filistinliler Yahudi belasından kurtulmak ve Suriyeliler de Fransa mandasından kurtulmak için ondan medet ummuşlardı. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:17) İngilizlerin bu ziyaretten çıkarı, Bağdat-Hayfa demiryolu hattının inşası idi. Bu hattın bütün güzergahı Arap ülkeleri olacağı için o ülkeleri Irak’a bağlamanın kolay olacağını öne sürerek kralı ikna etmişlerdi. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:18) Bağdat Elçisine ulaşan bilgiye göre, İngilizler bu hattın inşası için Irak hükümetine 3 milyon İngiliz lirası borç vermeyi teklif etmişlerdi. Irak hükümeti kendi sınırlarındaki hattı inşa edecek ve 50 sene sonra hat Irak hükümetine kalacaktı. Bu teklif Krala, Nuri paşa ve Rüstem Haydar gibi İngiliz taraftarlarına iyi görünmüş; ancak “nasyonalistler” bu inşaata milli-iktisadi bir faydası olmadığı ve hatta askeri-güvenlik noktasında zararları olduğu gerekçesiyle karşı çıkmışlardı. Nasyonalistlerden Yasin Paşa Haşimi’nin bizzat elçiye söylediğine göre, bu güzergah tamamen çöldü ve bu nedenle iktisadi bir katkısı yoktu. Hayfa limanı ise İngiliz donanması için önemli bir limandı ve burası gelecekte bir Arap ülkesinden ziyade İngiltere’ye sadık ve Araplığa hasım bir Yahudi ülkesi olacaktı. Bu hat İngilizler için Irak’a istila orduları sevk etmeye yarayacak bir hattı ve işte bu nedenle son derece zararlıydı. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:19) Elçiye göre, kabinede nasyonalistlerin nüfuzu dikkate alınırca, Londra’da bu konunun müzakere edilmeyeceği ve zaten hükümete de yetki verilmediği görülür ancak bu meseleden İngiltere vaz geçmemiştir ve her an kabul ettirebilir; mesele ortadan kaldırılmamış, dondurulmuştur. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:20)

Raporda yer alan bir diğer konu başlığı Asuriler¹² meselesidir. Umumi harpte Rusya ve Kafkasya içlerine uzanan İngiliz ve Fransız işgal güçlerine hizmet eden Asurilerin önemli bir kısmı Irak’a gelmiştir. Bu şekilde Irak’ta Asurilerin 86 bin kişi oldukları; 4 bin kadarının eskiden beri yerleşmiş halktan; 3 bin 500 kadarının da Iraklı ve Kafkasyalı oldukları tahmin edilmektedir. Asuriler kendilerinin dağlık bölgede yerleştirilmelerini istiyorlardı. Bu bölgeler kuzeyde, Kürdistan mıntıkasında ve Türkiye hududu civarındadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:21) İngilizler de Türkiye’ye hasım ve İngiltere’ye sadık bir unsurun buraya iskanına sıcak bakıyorlardı ancak iki zorluk karşısındaydılar: Dağlık bölgelerde iskana yeterli boş arazi olmaması ve İskan bölgelerinde saklanan eşkıyalık yapan Kürtlerin kendi bölgelerine gelen Asurilere gasıp ve hasımkar gözle bakmaları. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:22) İngilizler öncelikle Asuriler ile Kürtler arasındaki husumeti gidermeye çalıştılsa da başarılı olamadılar. Kürtler, İngiliz tesiriyle onlara açıkça hücumla cesaret edemediler ancak bu yaz Asuri isyanı nedeniyle onların katli adına girişimlerde bulunup çok kıtaller yaptılar. İngilizler Kürtler içinde onları güçlendirmeye çalıştılar. Hava üslerini korumak amacıyla Irak’ta iki tabur teşkil eden İngilizler “Levi”¹³ taburları adını verdikleri bu iki taburu Asurilerden oluşturdular. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:22) Hatta bu taburlardan terhis olanlara silah ve cephaneye de veriliyordu. Bir süre Kürtlere karşı kendilerini korudularsa da son isyan sırasında kendilerini savunmakta aciz kaldılar. Asurilerin amacı Irak’ın kuzeyinde toplu olarak iskan edilmelerini sağlayıp burada İngiliz desteğinde muhtar hatta müstakil milli bir yurt tesis etmektir. Ne zaman ki Irak’tan İngilizler çekilip Irak’ın bağımsızlığı milletler cemiyetine kalınca Asurilerin ümitleri kırıldı. İngilizlere karşı derin bir husumet ve kin besleyip onları yalancılık ve aldatıcılık ile suçlayıp bu düşüncelerini de Levi taburlarını terk ederek gösterdiler. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:23) Nitekim Asuri komutan Ağa Petros, Bağdat’a gönderdiği mektupta, İngilizlere karşı baş gösteren Kürt ayaklanmalarının bastırılması için gönüllü olduğunu; Levy Askeri Birlikleri yerine bizzat kendisinin komuta edeceği Asuri Dragon Taburlarının kullanması tavsiye ediyor planlamasını

¹² Asuri denen kavim, Hristiyanlığın Nesturi mezhebine mensup ve eskiden beri Hakkari vilayeti ile Irak’ın Rumiye bölgesinde ve Kafkasya’nın güneydoğusunda ve Irak’ın kuzey-kuzeydoğusundaki bazı köylerde meskundurlar.

¹³ İngiliz destekli yerel Asuri birlikleri.

kendisinin yaptığı “Özerk Asuri Devleti Projesine destek istiyordu. Ancak İngiltere bu isteklere karşı oyalama taktiği izledi. (Ayabakan, 2015:61) İngiltere ve Fransa gibi devletlerden destek göremeyen Ağa Petros, Asuri Devleti projesini Türkiye’ye de sunmuştu. (Özdemir, 2009:171)

1932 yazında çıkan isyan hareketi İngilizleri telaşlandırdı ve İngilizler Mısır’dan bazı kuvvetlerini acilen Irak’a sevk ettiler. İngilizlerin Asurilere olan güvenlerinin kırıldığı sonraki olaylarda da görülecektir. Asurilerin istekleri Milletler Cemiyeti tarafından kabul görmedi ama kuzeyde iskanları ve bu iskanın yabancı gözetiminde Irak hükümeti adına icra edilmesi ve diğer Hristiyan azınlıklara verilen hukuki hakların verilmesi ile yetinildi. Tokay’ın verdiği bilgiye göre, Irak hükümeti iskan işleri için İngiliz ordusu eski subaylarından Tomson’u, teknik konularda yardımcı olması için davet etmiştir. Asurilerin sahipsiz arazilerde toplu halde iskanları düşünülmektedir. Ancak Asuriler bu iskan işinden memnun değillerdi ve başka ülkelere göç etmeyi planlamaktaydılar. Irak hükümetinin kendilerini İmadiye kasabasına yerleştirerek buradaki Kürt ve Arap unsurlar arasında sıkıştırmaya çalıştıklarından bahseden bir Asuri ileri geleni bu şikayetini Bağdat’taki Alman elçiliğine iletmişti. Asuriler’in dini lideri, patrik Mar Şemun¹⁴ da, Cenevre’de Milletler Cemiyeti nezdinde bunu dile getirmiş, Irak hükümetine karşı bir hareketlerinin olmadığını meselenin İngilizler ile olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Tokay’ın reisülvüzera Naci Şevket Bey’den aldığı bilgiye göre, Irak’taki kadim Asurilerden 500 kadar ailenin Musul havalisinde Döhok ve İmadiye mıntıklarına iskan olunacakları anlaşılmaktadır. (BCA, No:30.10-259.741.39, 1933:3-6)

Ancak Asuriler iskan işinden memnun kalmadılar. Rapora göre Asuri patriği olan Mar Şemun, “genç ve taşkın bir kimse”ydi ve her zaman anlaşmadan kaçınarak meseleyi isyan noktasına getirdi. Milletler Cemiyetinin kararına tabi olarak Irak’ta kalmaya razı gelmeyen bir Asuri takımı, silahlarıyla Suriye’ye geçti; Fransız memurları 150 kişilik bu grubun silahlarını alıp onları Suriye’ye kabul etti. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:24) Daha sonra yeniden Irak’a dönmek istediklerinde Fransız memurlar onların silahlarını iade etti ancak Irak mercilerini bundan haberdar etmedi. Fransa bu isyanı destekliyordu çünkü isyanı bahane edip Suriye’de de benzer durum oluşabilir diye bölgenin manda idaresini sürdürmeye çalışacaktı. Bu grup Irak sınır muhafızlarını imha edip kuzeydoğuya ilerledi ve kuzeydeki Asuri köylerine ulaşmaya çalıştı. Nasyonalist Irak hükümeti zayıf durumdaki hükümet birliklerini Kürt aşiretlerinden topladığı gönüllülerle takviye ederek Asuri isyanını başarılı biçimde bastırdı. Aslında Irak hükümeti isyanı bastırma noktasında gerekli olur ise, Türkiye’nin de desteğini sağlamak arzusundaydı. Irak’ın Ankara sefiri Emir Zeyd, hükümetten bu yönde talimat almıştı. (BCA, No:30.10-259.741.26, 1933:2) Irak’ı büyük bir tehlikeden kurtaran bu hareket Avrupa Hristiyanlık alanında büyük bir heyecan yaratmış ve İngiltere hükümetini de oldukça endişelendirmiştir. Nitekim Kral Faysal da Londra’dan İsviçre’ye dönmüş iken derhal Bağdat’a geri gelmiştir. Bu olay karşısında son derece zor duruma düşen Kral çıkar yol bulabilmek adına çok yorulmuş ve adeta hasta düşmüştür. Elçi Tahir Lütfi bey, kralın ölüm nedenini bu olaya bağlamaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:25-26) Milletler Cemiyeti, Asurilerin durumunu dikkate almış ve onların başka bir yere nakil ve iskanına karar vermiştir. Bunların güney Amerika’ya nakil edilmelerine karar verildi. Brezilya’ya¹⁵ nakil olunmaya onay veren Asurilerin miktarı şimdilik 10 bin kişidir. Bunlar da Mar Şemun’a sadık kalan Türkiyeli Asurilerdir. Kalmak isteyenler de muhtemelen bunlara katılacaktır. Nansen komisyonu¹⁶ bu işle ilgilenecek ve Irak hükümetinden 250 bin İngiliz lirası talep edecektir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:26) Bir Müslüman ülkeden Hristiyan azınlığın büyük devletlerin kararı ile kaldırılıp başka bir ülkeye nakledilmesi dünya tarihinde ilk kez olmuş bir olaydır. Elçi Tahir Lütfi beye göre bu olay Irak lehinedir. Ancak bu politikanın başarısı Irak’ın değil İngilizlerindir. Avrupa Hristiyan kamuoyunu İngiltere aleyhine her

¹⁴ Asuri Patriği Mar Şemun, Kürt aşiret lideri Simko İsmal tarafından 1918’de öldürülmüştür. Bkz. Ayabakan, 2009:59.

¹⁵ Brezilya’daki “Araplar” ve Brezilya’ya göç eden Asuriler ile ilgili ayrıntılar için bkz. Lesser, 1999.

¹⁶ Fridtjof Nansen’in başkanı olduğu Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komisyonu’dur. Rus devriminden kaçan Rus aydınlarına yaptığı yardımlar ve Türk-Yunan nüfus mübdelesi ile ilgili çalışmalarıyla da bilinen bu komisyon, Asurilerin göçü ile de ilgilendirilmiştir. Bkz. Taneri, 2012:12.

an çevirebilecek bu meseleden¹⁷ İngiltere bir an önce kurtulmak istemektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:27)

Bağdat elçisi Tahir Lütfi bey tarafından hazırlanan raporda, Kral Faysal'ın İsviçre'nin Bern kentinde vefatına da değinilmiştir. Ölümünün, sevilmediği Irak'ta bile üzüntüye ve Suriye için de bir kurtarıcı gibi görüldüğünden derin bir yas ve mateme neden olduğu ifade edilen raporda, Kral Faysal'ın halktan destek bulamadığı; bu desteği İngiltere'den almaya gayret ettiği, Türkiye'yi de yanına çekmeye çalıştığı ve bütün kuvvet ve enerjisini Arap imparatorluğu hülyasına ve Irak haricine sarf ederek Irak'ı ihmal ettiği dile getirilmiştir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:28) Yerine oğlu emir Gazi, I.Gazi sıfatıyla tahta çıkmıştır. (BCANo:30.18.1.2-40.79.15, 1933:1) Bağdat harbiye mektebi mezunu ve askerliğe hevesli olan Kral Gazi, mecburi askerlik kanununu hemen meclise göndermiştir ancak bu kanunun uygulanmasında pek çok zorluk çıkacaktır ve elçiye göre kral Gazi, genç ve tecrübesizdir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:28)

Raporda yukarıda bahsedilen konulardan sonra Irak'ın genel durumuna değinilmektedir. Irak'ın şu anki iç meselelerinden en önemlileri Kürt, Şii ve Asuri meselesidir. Rapor, Irak'ın iç politikası ile ilgili ülkedeki siyasi fırkaların iyi organize olmadıkları; kağıt üzerinde yazılı programları varsa da bunları takip eden kişi sayısının az olduğu; Irak'ta komünist-sosyalist gibi sol cereyanların henüz olmadığı bilgilerini vermektedir. Rapora göre, gerçek nasyonalistler Türkiye'nin istiklal mücadelesini daima ibretle izlerler ve Türkiye'ye daima mürşit ve büyük Gazi'ye de "idol" gözüyle bakarlar. Bu bakımdan Irak nasyonalistleri daima İngiltere'ye aleyhtar ve Türkiye'ye teveccühkardır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:29) Bu teveccüh 1931 senesi yazında Kral Faysal'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da görülmüştü.¹⁸

Raporda Türkiye ve diğer ülkelerle ilişkilere bakılırsa; Türkiye ile Irak arasında genelde dostane ilişkiler olsa da muallak bazı meseleler vardır: İran'ın Türk-Irak sınır antlaşmasını tanımak istememesi, bazı topraklarda sahiplik iddiası, Irak arazisi içinde Anglo-Persian İngiliz şirketince işletilen kuyular ve Şatt'ül Arap'ın kontrolü bunlardan bazılarıdır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:31) İngiltere'nin işine gelmeyen bu durum karşısında Irak da meseleyi yok saymaktadır. Sınır boylarındaki Kürt aşiretlerinin İran tarafından tazyik olunmaları, Irak tarafına kaçmaları ve Iraktakilerin İrandakilere yardım etmesi gibi konular da sorun oluşturmaktadır. Irak'ta 30 bin nüfuslu bir İran kolonisinin sakin olması ve Irak içinde Şiiliğin kuvvetli olması iki ülke arasında sürtüşmeleri artırmakta ve Irak İran'ın güçlenmesinden korkmaktadır. Nitekim zorunlu askerliği kabul ettirip düzenli bir ordu kurmak istemesi de hep bu korkudan ileri gelmektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:32) Kral Faysal, geçen yıl Rıza Şah Pehlevi'yi ziyaret için Tahran'a gittiğinde iki ülke arasındaki bütün muallak meseleleri halletmek için zemin hazırlamak istemiş ama halledememiştir. İran Şahının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret için bu baharda Ankara'ya gideceği ve Bağdat'a geçip Kral Faysal'ın ziyaretini oğlu Kral Gazi'ye iade edeceği söylenmektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:32-33) Irak'ın Suriye'deki mandater Fransız hükümetiyle de arası iyi değildir. Asuri meselesinden dolayı Fransa'ya karşı derin bir infial oluşmuştur. Musul'da bulunan Fransız konsolosluğu Fransız propagandasının en büyük temsilcisidir ve Irak hükümeti "kardeş" Suriye ile ticari ilişkilerini geliştirmek için bir antlaşmaya teşebbüs ettiği vakit mandater sıfatıyla Fransa bu işe

¹⁷ Ağa Petros'un girişimleri Kürtler ile Nasturiler arasındaki bağları kopartmış ve 1933 yılında Kuzey Irak'ta Irak ordusu destekli sistematik köy baskınlarıyla yaklaşık 6 bin Asuri katledilecektir. Bkz. Ayabakan, 2009:74.

¹⁸ Irak kralı Faysal'ın Türkiye ziyaretinin ayrıntıları için bkz. Balkaya, 2015:572-576; Türkiye'de öğrenim görmüş olması ve gençlik yıllarını Türkiye'de geçirmiş olması nedeniyle iyi Türkçe konuşan kral, bu sevgiden dolayı oğluna Gazi adını vermiştir. Bkz. Saygı, 2017:214; Irak'ın Türkiye'deki inkılaplara bakışına dair ayrıntılar için bkz. Al-Jumaily, 1999; Türkiye'de Medeni Kanun'un kabulü, Arap harflerinin kaldırılması gibi inkılaplar Irak tarafından olumsuz karşılanmışsa da Kral Faysal'ın ziyaretinden de anlaşılacağı üzere hukuki ve diplomatik açıdan problem yaratmamıştır. Bkz. Koçsoy, 1991:20; Kasalak, 2014:199-200; Bağdat elçiliğinden alınan bir yazıda, Irak'ın Ankara sefiri Emir Zeyd'in özellikle Türkiye'deki yenileşme hareketlerini izlemek ve bu alanda yetişmesini sağlamak için Kral Faysal tarafından gönderildiği belirtiliyor. BCA, No:30.10-259.741.26, 1933:1)

yanışmamıştır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:33-34) Güneydeki Necit ile ilişkiler normaldir. Buraya İngilizler doğu Ürdün, Hindistan yolu ve Filistin gibi İngiliz mandasındaki yerlerin güvenliği bakımından önem vermektedir. Basra yolunun geleceğine hakim durumdaki Kuveyt emirliği ile de ilişkiler iyidir. Sovyetler ile henüz ilişkiler tesis etmemiştir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:34) Rapora göre İngiltere-İrak ilişkileri eskiden olduğu gibi sürmektedir. Bugün büyükelçilik olan yüksek komiserlik Irak'ın geleceğine "müttefik" ve "müşavir" sıfatıyla adeta mandater gibi katılmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:35)

Rapora Göre Irak'ın Ekonomik Durumu

Raporda Irak'ın diğer ülkeler ile yapmış olduğu antlaşmalara değinildikten sonra bütçe durumu ve ekonomik duruma yer verilmiştir. Irak'ın 1933 senesi bütçesi 3.765.000 dinardır. Bütçe denktir. En önemli gelirler gümrükler ve eskiden "rüsumat-ı sitte" denilen inhisarlar toplamıdır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:37) Irak'taki 3 büyük petrol şirketi hakkında bilgi veren rapora göre, Kerkük kasabası civarındaki kuyulara ve en zengin kaynaklara sahip olan şirket Irak Petroleum¹⁹ şirkettir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:37) Petrol, 1933 sonunda tamamlanacak senelik 4 milyon ton petrol taşıyacak kapasitedeki boru hattı ile Akdeniz, Hayfa ve Trablusşam limanlarına sevk edilecektir. Şirket, ton başına Irak hükümetine 4 altın şilin vermeyi taahhüt etmiştir. Henüz üretim başlamadığından senelik maktu para vermektedir. Bu para 1930-32 arasında 866.814 İngiliz lirası; 1932-33 arasında 524.397 İngiliz lirasıdır. Bu şirketin tabiiyeti İngiliz olup merkezi Londra'dır. Şirkette Fransız, ABD ve Hollandalıların da hissesi vardır. Bu para bir fonda biriktirilmekte ve bazı işlere harcanmaktadır. Bu işler, Habbaniye, Ebu Gureyb Kanalı, Kutül Amare seddi ve Hille nazımıdır. İngilizler, Irak'ın su yolları ve barajlarının yapım işleriyle Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce ilgilenmişlerdir. İngiliz şirketlerince yapımları üstlenen bu barajlardan biri Fırat nehri üzerindeki Hindiye Barajı'dır. 12 Aralık 1913 tarihinde açılan bu barajı diğer baraj çalışmaları izlemiştir. (Kocatürk, 2011:1453-1456) Rapora göre Habbaniye teşebbüsü, Fırat nehri sağ sahili ile Felluce ve Ramadiye kasabaları arasındaki Habbaniye bataklığının göle çevrilmesi işidir. Bunlar tamamlanırsa Fırat'ın taşkınları önlenecek ve yazın da gölden istifade edilecektir. 250 bin İngiliz lirası lazımdır. Burası ayrıca İngiltere için de önemlidir. İngiliz-İrak antlaşmasına göre üç uçak merkezi tesisine izin verilmiştir. Bunlardan ilki Basra civarında, ikincisi Fırat'ın batısında ve diğeri de Habbaniye civarında olacaktır. Burada tayyare merkezi ve personel için binalar yapılarak adeta bir İngiliz kasabası vücuda getirilecektir. Ebu Gureyb Kanalı, Fırat'tan kırk mil uzaklığında bir kanal açılacaktır. Zirai yönden geliyecek bu sahaya aşiretler iskan edilip toprağa bağlanmış olacaktır. Kutül Amare Seddi, Kut civarında Dicle üzerinde inşa edilecek sed ile alınacak su cenuba doğru inecek ve Nasiriye'de Fırat'a karışacaktır. Yaklaşık 1.250 bin İngiliz sterlinine mal olması planlanmaktadır. Hille Nazımı ise Hindiye seddinin yardımcısı olacaktır ve 50 bin İngiliz lirası lazımdır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:38)

İkinci petrol şirketi British Oil Development şirkettir. Dicle'nin batısı ve Musul civarı imtiyaz sahasıdır. Sondaja yeni başlanmıştır. Kerkük gibi zengin petrol kaynakları tahmin olunmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:40) Mevcut petrol sevki için Irak Petroleum'un borularını ücreti mukabilinde istifade edecek veya İskenderun limanına çıkan yeni borular inşa edilecektir. İskenderun körfezi dahilinde bir yere indirilecek petrol hasılatı Türkiye'nin o bölgelerinde iyi bir mahreç bulacaktır.²⁰ Bu şirket gelirin büyük kısmını da Irak hükümetine kuyu başında terk edecektir. Hükümet bu petrolü istediği zaman muayyen fiyatla yine şirkete satmak veya

¹⁹Bu şirket Turkish Petroleum Company'nin devamı olarak 1928 yılında kurulmuştur. Bkz. <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/iraq-petroleum-company-ipc>, 01.02.2018.

²⁰Irak petrolerinin, Türkiye üzerinden sevk edilmesi projesi, 1930'larda Irak yönetimince Türkiye'den gelebilecek saldırılar nedeniyle uygulanmamış; sonraki yıllarda da Arap birliğine karşı bir tehdit olarak görülmüştür. Bu durum İngiltere'nin Irak ile Türkiye'nin arasını açması veya yükselen Arap milliyetçiliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bkz. Yazıcı, 2015.

kendi ihtiyacı dahilinde kullanma hakkına sahip olacaktır. İhracata başlayınca kadar hükümete senelik bir aidat vermektedir. 1932-33 senesinde yaklaşık 140 bin İngiliz lirası vermiştir. Bu iki şirketin Irak hükümetine verdiği aidatın %10'u Ankara Muahedesi²¹ gereğince Türkiye'ye verilmektedir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:41) Üçüncü şirket Hanekin Neft şirkettir. Bağdat'ın kuzey doğusu ve İran sınırı üzerindeki Hanekin kasabası civarındadır. İran burayı kendinin iddia etmektedir. Bu şirket, İran'ın güneyindeki zengin petrol yataklarını işleten Anglo-Persian şirketinin bir şubesidir. Bugün Irak'ta yalnız bu şirketin kuyuları işletilmekte ve Irak tüketimini bu kuyular sağlamaktadır. Bu kuyular trenler yoluyla Irak'ın her yanına sevk olunmaktadır. Irak, petrol ülkesi olduğu halde petrol ve benzin fiyatları Türkiye ve Suriye'den daha yüksektir. Zira tek şirket rakipsiz olarak Irak halkını istediği gibi istismar etmekte ve antlaşma hükümlerini de hükümet kontrol etmekten aciz bulunmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:42)

Irak'ın bütçe durumu ile ilgili bilgiler de raporda yer almaktadır. Buna göre, bütçenin masraf kısmında en yüksek yekunu asker ve polis-jandarma masrafları oluşturmaktadır. Savunma bütçesi genel masrafların %22'sine, zabıta ve polis masrafları %15'ine ve maarif masrafları da %8'ine denk gelmektedir.²² Irak'ın Düyün-u Umumiyesi yoktur. Osmanlı imparatorluğundan Irak'ın hissesine düşen borçlar tamamen ödenmiştir. Kuruluşundan beri yeni Irak hiç istikraz antlaşması akdetmediği için iç ve dış borcu bulunmamaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:43)

Raporda Irak'ın iktisadi ve ticari durumuna da değinilmektedir. 1929 dünya ekonomik bunalımından etkilenen Irak tam bir ziraat ülkesidir. Ancak ziraat, milli ve resmi bankalar yoktur. Üretici, çoğunluğu Yahudi olan murakabacıların elinde esir ve hükümet lakayt durumdadır. Ticari durum bozuk, ithalat tamamen serbesttir. Hükümet lüks sayılan bazı eşyanın gümrük vergisini arada bir artırmakla yetinir. Bunun da ülkede hayatı pahalılaştırmaktan başka bir sonucu yoktur. İhracata göre ithalat yıllardır yüksek seyretmektedir.²³ Irak'a ithal edilen başlıca emtia pamuk, işlenmiş ham maden, şeker, ahşap, yağ, araba, ipek kumaş, makina, melbusat, çay, değişik aletler, bina malzemesi, yaprak kağıt ve sabundur. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:47) Irak'a hariçten ithal edildiği halde tekrar ihraç edilen mallar ile asıl Irak mahsulatından ihraç edilen mallar hurma, işlenmiş ham maden, araba, ham yün, taze ve kuru deri, diri hayvan, pamuk kumaş, şeker, meyan kökü, bağırsak, bakla ve hububat, ipek kumaş, halı-seccadeden oluşmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:48) Irak'ın ülkelere göre ithalat ve ihracat durumları ekteki tabloda gösterilmiştir.

İran'ın Irak konusundaki emelleri de raporun üzerinde durduğu bir konudur. Irak, coğrafi açıdan İran için gayet önemli bir transit alanıdır. İran ithalat ve ihracatının büyük kısmı ipek yolu ile olmakta; İran transitini kendi limanlarına çekmek hususunda Suriye ve Filistin mandater hükümetleri aralarında rekabet bulunmaktadır. Fransızlar İran hükümetine İskenderun'da veya Trablus ve Beyrut'ta bir serbest liman vermeye taraftardır. Suriye'deki Fransız idaresinin planına göre İran'ın Tebriz ve havalisi transitini Irak'ın Revandüz kasabası ve Erbil-Musul yoluyla vaki olacak ve Suriye limanlarından biri aracılığıyla icra edilecektir. Fransızlar Nusaybin hattını Irak'ın kuzeyinden bu istikamette olarak İran'a temdit etmek arzusundadırlar. Fransızların bu İran yolu altında gizlenen maksatları Suriye'den Rusya'ya bir askeri yol oluşturmaktır. İran hükümeti bu planı makul bulup Fransa ile görüşmüş ancak İngiltere bunu makul bulmamaktadır. İngilizler Bağdat-Hayfa demiryolu ile İran transitinden yararlanmayı amaçlamaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:48)

²¹ 05.06.1926 tarihli antlaşma metni için bkz. Düstur, 3.Tertip, C:7, s.2733; Soysal, 2000:312-328 ; Petrol meselesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı, 2011:133-179.

²² Askeri masraf: 1931-32: 422.480 İng. lirası; 1932-33: 834.513 İng. lirası, Zabıta ve Polis masrafları: 1931-32:546.370 İng. lirası; 1932-33:539.212 İng. lirası, Maarif masrafları: 1931-32: 286.241 İng. lirası; 1932-33:299.078 İng. lirası. Bkz. BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:43.

²³ İthalat 1930-31:5.355.000, 1931-32:4.800.000, 1932-33:6.240.000 İng.lirası iken İhracat 1930-31: 3.052.000, 1931-32: 3.465.000, 1932-33: 2.564.000 İng.lirasıdır. Bkz. BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:44-45.

Bağdat elçisi Tahir Lütfi Bey, raporda Türkiye-İrak ticari ilişkilerinden de bahsetmektedir. Buna göre, İran transiti Türkiye için de mühim bir meseledir ve bu yolla Trabzon'dan İran sınırına kadar şosenin mükemmel biçimde düzenlenip yapılması konusunda acele etmek gereklidir. Trabzon limanında İran transiti için serbest bir mıntıka kurma konusu iyi mütalaa edilmelidir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:48-49) Irak ile ticareti önemli bir oranda değildir. İthal edilen maddelerin en önemlileri, mahrukat odunu ile sigara ve tütündür. Gümrük vergileri artınca Irak piyasasında fiyatların artması ve diğer yandan yerli tütünlerin seneden seneye ıslahı nedeniyle yerli sigaralar bütün ecnebi sigaralarına rekabet ettiklerinden dolayı, bütün ecnebi sigaralarıyla beraber Türk sigaraların dahi sürümü miktarı azalmaktadır. Irak'ın bizim ülkemize ihracatında en önemli yekun çeşitli hayvandır. Irak'a yapılan ithalatta Japon malları büyük bir gelişme göstermekte ve rakiplerini şaşırtmaktadır. Bu ithalat dört yılda beş misli artmıştır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:49-50) 1932'de tedavüle çıkarılan ve dinar adı verilen bir İngiliz lirası değerindeki milli vasa sahip Irak parası gerçekte İngiliz lirasına tabi bulunmakta ve onun temevvüçlerini izlemektedir. Bunun için İngiltere bankası ile anlaşılmış ve banka belirli miktarda teminat koymuş ve Irak parasının geleceği Londra'da teşekkül etmiş bir komisyonun idaresine bırakılmıştır. Bu komisyonunda Irak'ın Londra elçisi Irak'ı temsil eder. Irak'ta bir borsa ve resmi bir banka dahi yoktur. Yalnızca Eastern Bank, Osmanlı Bankası ve Bank-ı Şehinşahi bankaları vardır. Döviz için de hiçbir kayıt ve sınırlama bulunmamaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:50)

Rapora Göre Irak'ın Askeri, Eğitim ve Ulaşım Durumu

Rapor son olarak Irak'ın askeri, eğitim ve ulaşım durumuna değinmektedir. Irak'ın ordusu paralı askerlerden oluşmaktadır ve genel bütçenin %22'si savunmaya ayrılmıştır. Hükümet bu nedenle mecburi askerlik kanunu getirmiştir.²⁴ Irak yeni kurulan bir devlet olduğu için eğitime önem vermeye çalışılmaktadır ve bütçenin %8'i maarife ayrılmıştır. Halihazırda İstanbul Robert Kolej müdürü olan Amerikalı uzman Monroe²⁵ tarafından maarifin ıslahı hakkında bir rapor hazırlanmıştır. Rapor çok tartışılmış ancak henüz bir sistem uygulanmamıştır. Irak'ta Batı'dan bir fikir alma düşüncesi asla yoktur ancak Arap ve İslam kültürüne ait bir program da kabul edilmiş değildir. Rapora göre, Arap milliyetçiliği prensipleri uygulanmak istense de öncelikle genel din eğitiminde Şii ve Sünnilik meselelerinin halledilmesi lazımdır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:53) Bir başka mesele de dil konusudur. Ülkede dil birliğinin sağlanmasının önünde bir çok engel bulunmaktadır. Kuzeydeki bölgelerdeki okullarda dilin Kürtçe olması ve yabancı okulların bulunması en önemli engellerdir. Fransız ve Amerikan okullarının yanı sıra İran'ın da 4 ilk okulu vardır. İngilizlerin okulu bulunmamakla birlikte bazı Irak ricalinin çocuklarını İskenderiye'de bulunan Victoria Kolej'e²⁶ gönderdikleri, raporda verilen bilgiler arasındadır. Eğitim konusunda farklı mezheplere ait medreselerin bulunması ve ayrıca halkın aşiretler halinde yaşamaları da önemli zorluklar çıkarmaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:54) Irak'ta okulların durumu ve öğrenci sayıları ekteki tabloda gösterilmiştir.

Rapora göre, Irak'ta okur-yazar oranı ancak %5 civarındadır. Bu oranı artırmak amacıyla yurt dışına öğrenciler gönderilmektedir. Buna göre; İngiltere'ye 14 mühendislik, 3 neftçilik, 4 iktisat

²⁴ Irak ordusu hakkında şu bilgiler verilmiştir. Buna göre; Piyade: Tabur mevcudu 400-500 kişi olan 12 piyade taburu vardır; her tabur 4 bölüktür ve dördüncü bölükler ağır silahlarla donanmıştır. Musul, Hille ve Kerkük'te er yetiştirme; Bağdat'ta muhabere taburu vardır. Ayrıca 64 adet 6 tekerlekli nakliye kamyonu, 6 tane tek makinalı tüfekle donanmış kamyonet vardır ve 4 tank sipariş edilmiştir. Süvari: Mevcudu 580 kişilik İngiliz filintası tüfekleri olan iki süvari alayı vardır. Her alayda 16 vikres mitralyöz makinası vardır. Kralın 250 kişilik süvari muhafız bölüğü bulunmaktadır. Topçu: Üç cebel bataryası olup her bir bataryada 4 top vardır. Bu toplar vaktiyle Hindistan'dan getirilmiştir. Bataryalardan biri obüs diğeri uzun menzilli olmak üzere iki sahra bataryası vardır ve 4 topu bulunmaktadır. Hava Kuvvetleri: Teyyare teşkilatı yeni gelişmektedir ve İngiltere'den destek alınmaktadır. Askeri bakımdan şimal, şark ve cenup bölgeleri olmak üzere üç mıntıka bulunmaktadır. Bkz. BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:51-52.

²⁵ Paul Monroe, 1932-35 yılları arasında Robert Kolej müdürlüğü yapmıştır. Bkz. Yıldız, 2011:23.

²⁶ İskenderiye'deki kolejin tarihçesi için bkz. Ed.Sahar-Clement, 2004.

ve idare, 1 meyve kurutma, 1 sanat olmak üzere toplam 23 öğrenci; Amerika'ya 2 iktisat, 1 tarih-i tabii, 1 telsiz, 1 köy bilgisi, 1 kimya ve 1 lisenin fen kısmı olarak 8 öğrenci; Fransa'ya 2 mühendislik ve 1 musiki ve 1 lisenin edebiyat kısmı toplam 4 öğrenci; Türkiye'ye 1 tütün ve 2 ev idaresi ve dikiş kız öğrenci olmak üzere toplam 3 öğrenci; Almanya'ya 2 kimya, 1 lise edebiyat kısmı, 1 tarih, 1 sanat olarak toplam 6 öğrenci; Avusturya'ya 1 idare ve iktisat öğrencisi; Beyrut'a 18 kız, 40 erkek fen ve pedagoji olarak toplam 58 öğrenci; Mısır'a 2 mühendislik, 4 ziraat, 7 sanat ve 13 Arap dili olarak 26 öğrenci; gönderilmiştir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:55-56) Öğrencilerin gönderildiği ülkelerin büyük kısmını İngiliz ve Amerikan gibi Anglo-sakson ülkeleri oluşturur. Beyrut gibi Arap ülkelerine gönderilen öğrencinin büyük kısmı da oradaki Amerikan okullarında eğitim almaktadır. Eğitim alanındaki faaliyetlerden kızlar da yararlanmakta; kadın muallimler ve kızlar “aba” denen çarşafı giyip peçe takmaktadırlar. Ecnebi okullarında kızların eğitim gördükleri ve İngilizce ve Fransızca gibi dilleri öğrendikleri görülmektedir. Rapora göre, Irak sosyal hayatında kadının mevki pek aşağıdadır. Irak kadını da bunu tamamen benimsemiş ve bundan kurtulmak ihtiyacını henüz hissetmemiştir. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:57)

Rapor son olarak yolların durumundan bahsetmektedir. Kara yollarını demir ve adi yollar olarak ayıran rapora göre, Irak demiryolları İngilizlerin elinde bulunmaktadır. Toplam 756 mil uzunlukta olan demiryolları Bağdat-Basra arası 353 mil, Bağdat-Bizi arası 152 mil ve Bağdat-Kerkük arası 200 mil kadardır. Rapora göre, Bağdat-Basra ve Kerkük hatları I. Dünya savaşında İngiliz istilası zamanında aceleyle yapılan, sağlam olmayan ve dar hatlardır. Diğer hat ise Almanlar tarafından yapılan, Haydarpaşa-Bağdat hattının Bağdat son noktasından inşa başlanmış hattın bir kısmıdır, sağlam ve geniştir. Bu hatların birbirleriyle bağlantıları yoktur ve Musul gibi önemli bir ticaret merkezinin bunların dışında kalmasından da anlaşılacağı üzere bu hatların ülkenin ticari ve iktisadi ihtiyacına yeterli olmadığı görülür. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:58) Rapora göre, Irak'ta şose yollar yoktur. Batıda Ramadiye kasabasından Bağdat'a doğru ve İran sınırı civarında Revanduz'dan Erbil'e doğru dağlık bölgede bir asfalt yol yapılmaktadır. Bu yol İran'ın Tebriz mıntıkası için bir transit yol olarak görülmektedir. Bağdat ile Şam arasında sahra içinden düzenli otomobil nakliyatı yapılmaktadır. Ancak yol yoktur ve izler üzerinde gidilmektedir. Bu yol üzerinde bir İngiliz şirketi otomobil servisi kurmuştur. Büyük ve lüks arabalar ile uluslararası teşkilatlara dahil olunmuş ve beynelmilel yolcuları nakletmektedir. Iraklı bir şirket dahi Bağdat-Amman-Hayfa arasında diğer bir otomobil servisi kurmuştur. Fakat bu yol henüz uluslararası bir mahiyette değildir. Toros ekspresi ile ve Nusaybin yoluyla seyahat eden yolcuları nakil için Irak'taki İngiliz demiryolu dairesi Kerkük-Musul-Nusaybin hattı arasında otomobil servisi kurmuştur. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:59)

Rapora göre, Irak'ta nehir yolları da eşya nakli için önem arz eder. Şattularap, Bağdat-Basra, Bağdat-Musul yolu üç önemli hattır. Şattularap yolu, Basra'ya kadar büyük deniz vapurlarının girebileceği bir yoldur. Basra-Bağdat yolu ise, yazın sular azalınca nakliyenin zorlaştığı 300 mil uzunlukta bir yoldur. Bağdat-Musul yolu da yaklaşık 300 mildir Bu yolda, “kolek” denen tulumlu sallarla eşya nakliyatı yılın her zamanında yapılabilir. Bağdat'tan Samara'ya kadar vapurla nakliyat mümkündür. Suların çok olduğu zamanlarda bazı özel çarklı vapurlar Şirket'a kadar gidebilirler. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:60) Hava yollarına gelince, uluslararası hava yolları için Bağdat önemli bir merkezdir. İngiltere'nin Imperial ve Air Union ve Hollanda'nın Royal Dutch hava yolları Bağdat'a uçarlar ve hava posta nakliyatı yaparlar. Lufthansa şirketi de yakında bir servis kuracaktır. Irak hükümeti sivil hava şirketlerine her türlü kolaylığı göstermektedir. Irak hükümeti 1933 senesinde Bağdat civarında bir hava alanı inşa etmiştir. Bir çok noktada telsiz-telgraf, meteoroloji işleri ve gece uçuşa uygun cihazları barındırmaktadır. Bu hava istasyonunun oteli ve lokantası da vardır ve yolcular ve pilotların her türlü rahatlığını sağlamaktadır. (BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:61)

Sonuç

Irak'ın kuruluşundan 1933 senesine kadar bir çok gelişmeyi içeren bu rapor, Türk hariciyesinin Ortadoğu ile yakından ilgilendiğini göstermektedir. Raporu Irak'ın kuruluş koşulları hakkında bilgi verilirken manda yönetimi bitmiş ve bağımsız olmuş olsa da İngiltere'nin Irak'a ilgisinin azalmadığını ve nüfuzunun da farklı bir boyutta da olsa devam ettiği dikkati çekmektedir. Özellikle kral Faysal'ın Irak üzerindeki etkisine ve bu dönemde Türkiye ile ilişkilerin ılımlı seyrine değinen bu rapor Irak'ın iç meseleleri hakkında da bilgiler içermektedir. Özellikle etnik ve dini açıdan karışık bir durumda olduğu görülen Irak açısından bu konularda yaşanan problemler kuruluştan itibaren var olmuş ve bu problemlerin bir çoğu günümüze kadar da devam etmiştir. Rapor Irak'ta yaşayan farklı etnik unsurlara değinirken Türkmenler hakkında herhangi bir malumat vermemektedir. Öte yandan Asuriler meselesinde olduğu gibi İngiltere'nin bu etnik unsurları yeri geldiğinde birbirlerine karşı kullandığı rapora yansıyan önemli bir noktadır. Bu Rapor, Irak'ın eğitim, askeri ve mali durumuna ve Türkiye ile olan ticaretine de değinmektedir. Bu ticaretin normal bir seviyede olduğu görülür. Irak için karayolları ve su yolları kadar önemli bir ulaşım da havayoludur. İngiltere merkezli havayolu şirketlerinin bölgede tesisler kurduğu bilgisi yer alan raporda dikkat çeken bir başka husus da petrol konusunda yine İngiltere'nin nüfuzunun ve hakimiyetinin sürdüğüdür. Rapordan da anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti devleti, cumhuriyetin onuncu yılı olan 1933 senesinde de dış gelişmelere, komşu ülkelerde neler olup bittiğine duyarsız kalmamış ve gelişmeleri yakından takip etmiştir.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri-Resmi Yayınlar

- BCA, Fon:30.10, Yer:258.738.18, 1930.
BCA, Fon:30.10, Yer:259.741.30, 1933.
BCA, Fon:30.10, Yer:259.741.33, 1933.
BCA, Fon:30.10, Yer:259.741.39, 1933.
BCA, Fon:30.10, Yer: 259.741.40, 1933.
BCA, Fon:30.10, Yer:259.741.26, 1933.
BCA, Fon:30.10, Yer:259.742.10, 1933.
BCA, Fon:30.10, Yer: 266.796.13, 1933.
BCA, Fon:30.11.1, Yer:13.17.2, 28.04.1925.
BCA, Fon:30.18.1.2., Yer:40.79.15, 1933.
BCA, Fon:30.18.1.2., Yer:67.66.16, 04.08.1936.
BCA, Fon:30.18.1.2., Yer:88.86.2, 01.09.1939.
Düster, 3.Tertip, C:7.

Kitap ve Makaleler

- Akşin, Aptülhat, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, TTK Yayını, Ankara, 1991.
Al-Jumaily, Qassam Kh., Irak Ve Kemalizm Hareketi (1919-1923), Ed.İzzet Öztoprak, ATAM Yayını, Ankara, 1999.
Allawi, Ali A., Irak Kralı I.Faysal, Çev. Hakan Abacı, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2016.
Armaoğlu, Fahir, 20.yy Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2012.
Arı, Tayyar, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasisi, C:1, Dora Yayınları,

- 2015.
- Ayabakan, Levent, “Kürt-Nasturi İlişkileri ve Ağa Petrosun Özerk Asuri Devleti Projesi 1919-1923”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, C:1, S:1, 2015.
- Balkaya, İ.Sabri. “Irak Kralı Faysal’ın Türkiye’ye Ziyaretinin Basındaki Yansımaları”, <http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Balkaya-İhsan-Sabri-Irak-Kralı-Faysal’ın-Türkiye’yi-Ziyaretinin-Basındaki-Yansımaları.pdf>, 14.02.2018.
- Bayraktar, Bayram, “Atatürk’ün Ortadoğu Politikası”, <http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/BAYRAKTAR-Bayram-ATATÜRK’ÜN-ORTA-DOĞU-POLİTİKASI.pdf>, 10.12.2017.
- Bezirgan, İnci Muratlı, ABD ve Irak Şiileri Arasındaki İlişkiler 2003-2010 Dönemi, Gazi Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012.
- Erdal, İ., “Atatürk Dönemi (1923-38) Türk-İran İlişkileri ve Sadabat Paktı”, JASS, V:5, I:5, 2012.
- Kahraman, Abdülkadir, Irak’ın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Üzerine Muhtemel Senaryolar, Kadir Has Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008.
- Kasalak, Kadir, “Atatürk Dönemi Türkiye-İrak İlişkileri”, http://turkoloji.cu.edu.tr/Ataturk/Arastirmalar/Kadir_Kasalak_Ataturk_Donemi_Turkiye_Irak_Iliskileri.pdf, 20.01.2018.
- Kaştan, Yüksel, “II.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye-İrak Siyasi İlişkileri”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, S:19, 2008.
- Kocatürk, Önder, “İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri 1913-1914”, Turkish Studies, V:6/3, 2011.
- Koçsoy, Şevket, Irak Türkleri ve Türk-İrak İlişkileri (1932–1963), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1991.
- Kodal, T., “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)”, Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, (Ed: Süleyman İnan- Ercan Haytoğlu), Anı Yayıncılık, Ankara, 2007.
- Kürkçüoğlu, Ömer, Türkiye’nin Arap Ortadoğusuna Karşı Politikası, Barış Kitap, İstanbul, 2010.
- Lesser, Jeffrey, Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, And The Struggle For Ethnicity In Brazil, Duke University Press, 1999.
- Murphy, Lawrence R., The American University In Cairo, 1919-1987, American University In Cairo Press, Kahire, 1987.
- Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973), C:1, (Haz: Mehmet Gönübol-Cem Sar), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 407, Ankara, 1977.
- Onat, Hasan, Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi, Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
- Özdemir, Bülent, Süryanilerin Dünyü Bugünü 1. Dünya Savaşı’nda Süryaniler, TTK Yay., Ankara, 2009.
- Saygı, Tarık, “Irak Kralı Faysal’ın Atatürk’ü Ziyareti ve Oluşturduğu Yankılar”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S:15, Y:7, 2017.
- Sharkey, Heather Jane, American Evangelicals In Egypt: Missionary Encounters In An Age Of Empire, Princeton University Press, New Jersey, 2008.
- Soyak, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006.
- Soysal, İsmail, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), C:1, TTK Yay., Ankara, 2000.

- Şahin, İsmail, C. Şahin, S. Yüce, “Birinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’nin Irak’ta Devlet Kurma Çabaları”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, C:8, S:15, 2014.
- Şimşir, Bilal, Bizim Diplomatlar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1996.
- Taneri, Gökhan, Uluslararası Hukukta Mülteci ve Sığınmacıların Geri Gönderilmemesi İlkesi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2012.
- Turan, Tufan-E.Turan, “Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerinde Sadabat Paktı’nın İmzalanmasının Yansımaları”, Turkish Studies, V:6/3, 2011.
- Ömer Osman Umar, “Milli Mücadele Dönemi Atatürk’ün Ortadoğu Politikası”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:20, S:1, 2010.
- Victoria College:A History Revealed, Ed.Sahar Hamouda-Colin Clement, American University Cairo Press, New York, 2004.
- Wien, Peter, “The Long and Intricate Funeral of Yasin Al-Hashimi: Pan-Arabism, Civil Religion And Popular Nationalism in Damascus 1937”, International Journal of Middle East Studies, V:43, N:2, 2011.
- Yalçın, S., Misak-ı Milli ve Lozan Barış Konferansı Belgelerinde Musul Meselesi”, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, ATAM Yayınları, Ankara, 1998.
- Yazıcı, Nevin, “1926-1955 Yılları Arasında Musul Sorununun Türk Dış Politikasına Yansıması”, [Http://www.Ayk.Gov.Tr/Wp-Content/Uploads/2015/01/Yazici-Nevin-1926-1955-Yillari-Arasinda-Musul-Sorununun-Türk-Dış-Politikasına-Yansimasi.Pdf](http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Yazici-Nevin-1926-1955-Yillari-Arasinda-Musul-Sorununun-Turk-Dis-Politikasina-Yansimasi.Pdf), 01.02.2018.
- Yazıcı, Nevin, “1926-1956 Dönemi Türk Dış Politikasında Musul Sorunu”, CTAD, Yıl:7, Sayı:14, 2011.
- Yeşilbursa, Behçet Kemal, “Geçmişten Günümüze Irak Meselesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:29, Özel Sayı:2, 2009.
- Yıldız, Özgür, Anadolu’da Amerikan Okulları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011.

İnternet Kaynakları

<http://www.islamansiklopedisi.info/Dia/pdf/C01/C010038.pdf>, 14.02.2018.

<https://www.encyclopedia.com/Humanities/Encyclopedias-Almanacs-Transcripts-And-Maps/Iraq-Petroleum-Company-İpc>, 01.02.2018.

EKLER

Ek1

İthalat-Ülkelere göre ²⁷

Yıllar	1930-31	1931-32	1932-33
İngiltere	1.665.000	1.305.000	2.179.000 İng lirası
Hindistan	922.000	937.000	772.000 //
İran	495.000	405.000	448.000 //
Japonya	98.000	210.000	425.000 //

²⁷ BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:45.

Ek2İhracat-Ülkelere göre²⁸

Yıllar	1930-31	1931-32	1932-33	
İngiltere	795.000	1.095.000	958.000	İng lirası
Hindistan	817.000	757.000	299.000	//
Amerika	390.000	352.000	251.000	//

Ek3İrak'tan diğer ülkelere ihracat²⁹

Yıllar	1929-30	1930-31	1931-32	1932-33
Hindistan	945.000	817.000	757.000	299.000 dinar
Britanya	879.000	795.000	1.095.000	958.000 //
Amerika	706.000	390.000	352.000	251.000 //
Arap Ülkeleri	337.000	277.000	188.000	172.000 //
İran	442.000	180.000	188.000	161.000 //
Suriye	188.000	135.000	188.000	143.000 //
Fransa	157,000	97,000	157,000	76,000 //
Hollanda	45,000	97,000	68,000	6,000 //
Almanya	82,000	68,000	165,000	39,000 //
Türkiye	23,000	38,000	15,000	11,000 //
Mısır	60,000	30,000	38,000	54,000 //
Belçika	75,000	15,000	52,000	30,000 //
İtalya	15,000	8,000	45,000	40,000 //
Avusturya	60,000	8,000	22,000	24,000 //
Diğer ülk.	128,000	97,000	135,000	300,000 //
Toplam	4,222,000	3,052,000	3,465,000	2,564,000 //

Ek4İrak'a diğer ülkelerden ithalat³⁰

Britanya	2,333,000	1,665,000	1,305,000	2,179,000 dinar
Hindistan	1,223,000	922,000	937,000	772,000 //
İran	585,000	495,000	405,000	448,000 //
Belçika	405,000	240,000	240,000	377,000 //

²⁸ BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:45.²⁹ BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:45-46.³⁰ BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:46.

Hollanda	367,000	240,000	135,000	142,000 //
Almanya	357,000	233,00	210,000	235,000 //
İtalya	316,000	233,000	255,000	231,000 //
Amerika	300,000	210,000	150,000	325,000 //
Suriye	247,000	202,000	217,000	157,000 //
Fransa	247,000	112,000	68,000	88,000 //
Türkiye	90,000	68,000	60,000	48,000 //
Arap ülk.	38,000	45,000	38,000	36,000 //
Mısır	30,000	15,000	8,000	25,000 //
Japonya	98,000	98,000	210,000	425,000 //
Diğer ülk.	712,000	577,000	562,000	752,000 //
Toplam	7,385,000	5,355,000	4,800,000	6,240.000 //

Ek5Irak'ın Okul ve Öğrenci Durumu³¹

Okul	Derecesi	Adedi	Öğrenci sayısı
İptidai muallim mektebi	lise	1	-
Hukuk mektebi	yüksek	1	140
Tıbbiye ve harbiye	yüksek	2	192
Lise		4	1034
Orta		21	3009
İptidai ve ilk mektepler		458	53241
Sanayi		2	101
Yabancı ve Özel		78	19346

³¹ BCA, No:30.10-259.742.10, 1933:55.

Ek 6-Fotoğraflar³²

Irak Kralı Faysal-Atatürk Görüşmesi-1931

Kral Faysal Türkiye’de-1931

³² <https://isteaturk.com/Kronolojik/Tarih/1931/7/6/Mustafa-Kemal-Ataturk-Ankarada-Irak-Krali-Faysalla-birlikte-06071931/4>; <https://www.stratejikortak.com/2017/07/kral-faysalin-turkiye.html>, 05.12.2017.